

भारत में किशोर स्वास्थ्य: नीतियां और कार्यक्रम

Adolescent Health in India: Policies and Programs

Paper Id : 18297 Submission Date : 10/11/2023 Acceptance Date : 17/11/2023 Publication Date : 24/11/2023
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.10369607

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/anthology.php#8>

बबीता

शोधार्थी

समाजशास्त्र विभाग

मोहनलाल सुखाड़िया

विश्वविद्यालय

उदयपुर, राजस्थान, भारत

सारांश

स्वास्थ्य किशोरों की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है सरकार ने पिछले दो दशकों में इसे पहचाना है और इसका समाधान करने का प्रयास किया है। इस लेख में प्रमुख सरकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों का उल्लेख किया गया है। भारत में किशोरावस्था की अवधारणा को किशोरों, माता-पिता एवं सेवा प्रदाताओं सभी के लिए रुचिकर एवं दिलचस्प है। भारत में बचपन से वयस्कता तक का सफ़र वैवाहिक स्थिति के साथ जुड़ा हुआ है। सांस्कृतिक रूप चाहे कोई बच्चा हो या वयस्क हो उसे वयस्क ही माना जाता है। भारत में 15 वर्ष की विवाहित लड़की को किशोर नहीं माना जाता है। भारतीय समाज में किशोरावस्था के चरण को काफ़ी हद तक स्वीकार नहीं किया जाता है जिसका प्रभाव शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवहार पर पड़ता है। भारत में किशोरावस्था की इस गैर-स्वीकृति या मान्यता के कारण ही किशोरावस्था में गैर-वैवाहिक संबंधों को मान्यता नहीं दी जाती है। इसका प्रभाव सूचना एवं सेवा प्रदाताओं पर पड़ता है। जबकि शिक्षा के स्तर में वृद्धि, जागरूकता के कारण शादी की औसत उम्र में वृद्धि हुई है। जिससे माता-पिता बनने की उम्र में भी वृद्धि हुई है। इसलिए किशोर एक समूह के रूप में किशोर भारत कि बढ़ती आवश्यकता बन रहे हैं।

सारांश का

अंग्रेज़ी अनुवाद

Health is one of the important need of adolescents that the government has recognized and attempted to address in the last two decades. Major government policies and programs have been mentioned in this article. The concept of adolescence in India is of interest to adolescents, parents and service providers. In India, the journey from childhood to adulthood is linked to marital status. Culturally, whether a child or an adult, he or she is considered an adult. In India, a married girl of 15 years is not considered a teenager. The stage of adolescence is not accepted to a great extent in Indian society, which impacts education, health and behavior. It is because of this non-acceptance or recognition of adolescence in India that non-marital relationships are not recognized during adolescence. Its impact falls on information and service providers. While the average age of marriage has increased due to increase in education levels and awareness. Due to which the age of becoming parents has also increased. Therefore, teenagers as a group are becoming a growing need of India.

मुख्य शब्द

किशोरावस्था, किशोर, स्वास्थ्य, नीतियां, कार्यक्रम, सशक्तिकरण।

मुख्य शब्द का

अंग्रेज़ी अनुवाद

Adolescence, Adolescents, Health, Policies, Programmes, Empowerment.

प्रस्तावना

किशोरावस्था कि कोई सार्वभौमिकरूप से स्वीकृत परिभाषा नहीं है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार "किशोरावस्था 10 से 19 वर्ष की आयु में बचपन व वयस्कता के मध्य की अवस्था है"¹ यूनिसेफ के अनुसार "विश्व में लगभग 1.2 बिलियन किशोर आबादी है। विश्व में हर 6 व्यक्तियों में से एक किशोर है जो लगभग 10 वर्ष से 19 वर्ष की आयु वर्ग के मध्य का है"²।

यूनिसेफ द्वारा जारी रिपोर्ट "प्रोग्रेस फॉर चिल्ड्रन ए रिपोर्ट कार्ड ऑन एडोलसेंट" के अनुसार विश्व में 18 प्रतिशत जनसंख्या किशोरावस्था की है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी किशोर आबादी वाला देश है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किशोर आबादी लगभग 253 मिलीयन जो देश की कुल आबादी का लगभग 21 प्रतिशत हिस्सा है। भारत में हर पांचवा व्यक्ति किशोर है।³

अध्ययन का

उद्देश्य

प्रस्तुत शोधपत्र का उद्देश्य भारत में किशोर स्वास्थ्य व्यवस्था की नीतियों और कार्यक्रम का अध्ययन करना है।

साहित्यावलोकन

किशोरावस्था एक विविध जनसंख्या समूह है जो बचपन से वयस्कता के मध्य की अवस्था है इस अवस्था के तीन चरण हैं - प्रारंभिक किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था, युवा किशोरावस्था। विवाहित एवं अविवाहित किशोर, शहरी एवं ग्रामीण किशोर, वो जो सड़क पर रहते हैं, जो श्रमिक हैं आदि किशोरों के अलग-अलग सन्दर्भ हैं। इस प्रकार किशोरों को विविध आवश्यकताओं, मुद्दों और चिंताओं को चिन्हित किया जाता है। युवाओं के इस समूह को आमतौर पर स्वस्थ माना जाता है। इसलिये उनके स्वास्थ्य के प्रति अत्यधिक चिंता अनुचित लग सकती है। हालाँकि किशोरावस्था की अवधि उनके शारीरिक स्वास्थ्य के निर्धारकों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों के साथ मेल खाती है, जो बाद में जीवन में प्रभाव डालती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वयस्कों में 33 प्रतिशत से अधिक बीमारी का बोझ और लगभग 60 प्रतिशत असामयिक मौतें किशोरवस्था के दौरान शुरू होती हैं⁴ या किशोरावस्था के व्यवहार अथवा स्थिति से जुड़ी होती है जैसे-यौन शोषण और हिंसा, चोट, लैंगिक हिंसा, प्रारंभिक गर्भावस्था एवं मातृ मृत्यु दर जैसी कमजोरियों के कारण खोए गए विकलांगता - समायोजन जीवन वर्ष महत्वपूर्ण हैं। किशोरवस्था के दौरान निवारक दृष्टिकोण मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को कम करता है और मादक पदार्थों के दुरुपयोग को कम करता है साथ ही किशोरों को प्रजनन जागरूकता से यौन संचारित संक्रमण को कम करता है।

किशोरों के स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित करने का एक कारण यह है कि यह देश का एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय लाभांश का प्रतिनिधित्व करते हैं ।

किशोरों की प्रमुख स्वास्थ्य कमजोरियों में शामिल हैं-

1. यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य
2. कुपोषण एवं एनीमिया
3. मानसिक स्वास्थ्य
4. मादक द्रव्यों का दुरुपयोग
5. चोटें
6. हिंसा (जिसमें अन्तरंग साथी द्वारा की गई हिंसा) शामिल है।⁵

किशोरों के वयस्कता में परिवर्तन की संक्रमणकालीन स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनकी यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य आवश्यकताओं पर अधिक ध्यान दिया गया है। बाल विवाह के कारण कम उम्र में माँ बनने से प्रसव एवं गर्भावस्था से जुड़ी मातृ मृत्यु दर का जोखिम बढ़ जाता है। भारत में कुल मातृमृत्यु दर में 46 प्रतिशत से अधिक योगदान 15 से 24 आयु वर्ग

की महिलाओं का है। कई अध्ययनों से संकेत मिले हैं की पिछले कुछ वर्षों में विवाह पूर्व यौन सक्रियताओं की दर में काफी वृद्धि हुई है एवं जो लोग शादी से पूर्व यौन रूप से सक्रिय हैं, उनमें गर्भनिरोधक साधनों के उपयोग की दर कम है जिससे किशोरों में यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य समस्याओं की अधिकता देखने को मिलती है। अतः किशोरों की यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें काफी महत्वपूर्ण है, फिर भी किशोरों की कुछ अन्य आवश्यकताएँ भी है। भारत में किशोरों का एक बड़ा हिस्सा एनीमिया से पीड़ित है जिसमें लगभग 56 प्रतिशत लड़कियां एवं 30 प्रतिशत लड़कों में खून की कमी है वहीं शहरी क्षेत्रों में मोटापा भी एक गंभीर समस्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 13 से 15 आयु वर्ग के लगभग 25 प्रतिशत किशोर मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। इनमें से 6 प्रतिशत उदास, 11 प्रतिशत विचलित, 8 प्रतिशत चिंता से पीड़ित, 8 प्रतिशत अकेले, 10 प्रतिशत के कोई करीबी दोस्त नहीं था। 15 से 29 आयु वर्ग में प्रति 100000 जनसंख्या पर आत्महत्या की दर 35.5 प्रतिशत है। हालाँकि माता-पिता की भागीदारी से मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं कुछ कम हुई है लेकिन स्कूलों में साथियों एवं दोस्तों के दबाव से एवं धमकी से यह दर बढ़ रही है।⁶(WHO-2014)

विश्लेषण

मादक द्रव्यों का दुरुपयोग, चोटें और हिंसा (जिसमें अन्तरंग साथी द्वारा की गई हिंसा शामिल) आदि समस्याओं का किशोरों पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। विश्व स्तर पर किशोरों में होने वाली मौतों में लगभग 52 प्रतिशत पुरुष किशोर एवं 30 प्रतिशत महिला किशोर की मृत्यु का कारण चोट है। इसी प्रकार युवा महिलाओं के प्रति यौन हिंसा की घटनाएं लगतार बढ़ रही है। हालाँकि किशोरों की कई अन्य स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं भी हैं, लेकिन किशोरों के पास इन मुद्दों पर जागरूकता एवं जानकारी सीमित होती है। अधिकांश किशोर जानकारी के लिए अपने साथियों तथा कुछ सीमा तक सोशल मीडिया पर निर्भर हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि जनसंख्या के इस वर्ग के पास यौन शिक्षा प्राप्ति के अवसर सीमित हैं।⁷

किशोर स्वास्थ्य पर नीतियों एवं कार्यक्रमों का अवलोकन:-

समाज में किशोरावस्था के इस चरण को अस्वीकार्यता के विपरीत, सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों में किशोरों और उनकी जरूरतों की बेहतर पहचान हुई है। किशोरों की सोच-समझकर विकल्प चुनने और जिम्मेदार निर्णय लेने की आवश्यकताओं को सरकार द्वारा मान्यता दी गई है। यह संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की जनसंख्या एवं विकास पर अंतराष्ट्रीय सम्मेलन जैसी विभिन्न एजेन्सियों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धताओं में परिलक्षित होता है।

दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007)⁸:- इस में किशोरों के लिये कार्य योजना का उल्लेख किया गया है जिसमें किशोर लड़के एवं लड़कियों दोनों के मुद्दों पर ध्यान दिया गया है। भारत सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किशोरों के लिए कई योजनाएं चलाई जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, और विकास सहित कई क्षेत्रों में कदम उठाए गए। कुछ मुख्य क्षेत्रों में योजनाएं शामिल थीं:-

1. **शिक्षा:** योजना के तहत, किशोरों को उच्च शिक्षा और विभिन्न व्यापारिक प्रशिक्षण का समर्थन प्रदान किया गया। उन्हें अच्छी शिक्षा देने और उनके लिए सही करियर पथ की प्रेरणा के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की गईं।

2. **स्वास्थ्य:** किशोरों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों की शुरुआत की गई। इसमें उन्हें पूर्ण आहार, टीकाकरण, और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में जानकारी

उपलब्ध कराई गई।

3. युवा संगठन और रोजगार: किशोरों को रोजगार के अवसरों और उनकी तैयारी के लिए युवा संगठनों का समर्थन किया गया।

4. जागरूकता कार्यक्रम: योजना ने किशोरों को सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जागरूकता में शामिल करने के लिए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया।

योजना आयोग ने 2001⁹ में अपने एजेंडे में कहा कि किशोरों को अपने शरीर, बीमारियों, उनकी रोकथाम एवं उपचार के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। और वह अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं इसके लिए प्रजनन स्वास्थ्य परामर्श एवं सेवाओं सहित स्वास्थ्य देखभाल का अधिकार है। इसमें किशोरों के स्वास्थ्य पर शिक्षा और आजीविका के प्रभाव को भी पहचाना गया। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000, राष्ट्रीय एड्स रोकथाम एवं नियंत्रण नीति 2002 एवं राष्ट्रीय युवा नीति 2003 में युवा व्यक्तियों को एक विशेष एवं कमजोर समूह के रूप में संबोधित करने की आवश्यकता को पहचाना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 (संशोधित 1992) और राष्ट्रीय कौशल विकास नीति 2009 ने वैश्वीकरण की दुनिया में प्रतिस्पर्धा करने के लिए युवाओं को पर्याप्त स्कूली शिक्षा और कौशल युक्त करने की आवश्यकताओं को पुनः दोहराया है।

किशोर के स्वास्थ्य पर ध्यान देने वाली प्रमुख नीतिगत प्रतिबद्धताएं हैं-

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में पहली बार किशोरों को विशेष स्वास्थ्य आवश्यकताओं वाला वंचित समूह माना गया एवं इसके समाधान के लिए किशोर केन्द्रित कार्यक्रम पर ध्यान देने कि वकालत की गई। इसमें किशोरों को स्वास्थ्य सेवाओं और प्रजनन स्वास्थ्य पर सूचना और परामर्श तक पहुंच सुनिश्चित करने कि आवश्यकता, संचारी रोगों, एड्स तथा एसटीआई को रोकने एवं नियंत्रित करने और सेवाओं एवं परामर्श के प्रावधानों के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने पर बल दिया गया (मंडल 2017)¹⁰।

राष्ट्रीय एड्स रोकथाम एवं नियंत्रण नीति 2002 में युवाओं को एड्स/(एचआईवी) संक्रमण और सुरक्षित यौन संबंध की बेहतर समझ पर प्रकाश डाला गया है(राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन [एनएसीओ] 2002)। इस नीति के अंतर्गत एड्स/(अचआईवी) की रोकथाम के लिए जन जागरूकता फैलाने, कंडोम को बढ़ावा देने और एक सक्षम वातावरण बनाने का सुझाव दिया गया है। एड्स/(अचआईवी) की शिक्षा को स्कूलों में पाठ्यक्रम एवं सह- पाठ्यक्रम गतिविधियों के माध्यम से देने का प्रावधान किया गया।

राष्ट्रीय युवा नीति 2003 में युवाओं के लिए एक व्यापक प्रावधान किया गया जिसमें युवा किशोरों के मुद्दों और उनकी चिंताओं का अवलोकन कर मान्यता प्रदान की गई। किशोर को एक विशेष आवश्यकता वाले समूह के रूप में चिन्हित किया गया। यह नीति राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में युवा सशक्तिकरण पर केंद्रित है। राष्ट्रीय युवा नीति (2003) संशोधित 2015 युवाओं की भागीदारी की वकालत करती है। जिसमें न केवल युवाओं के लिए बल्कि युवाओं के साथ काम करना। इसमें अंतर क्षेत्रीय दृष्टिकोण और विभिन्न विभागों और कार्यक्रमों, सामुदायिक लोक संगठनों और युवा निकायों के बीच समन्वय की आवश्यकता पर भी बल दिया है। युवाओं के लिए सूचना केंद्र के रूप में कार्य करने के लिए युवा विकास केन्द्रों की स्थापना की भी सिफारिश की गई। इसमें निःशुल्क परामर्श सेवाओं और किशोर क्लीनिकों और युवा स्वास्थ्य संघों की स्थापना की वकालत की है।

राष्ट्रीय युवा नीति 2014 में 2003 की नीति की प्रतिबद्धताओं को पुनःदोहराया गया और युवा युवतियों के स्वास्थ्य शिक्षा और आजीविका की जरूरत को संबोधित करके समग्र विकास की परिकल्पना की गई। युवाओं की भागीदारी के साथ सामुदायिक भागीदारी को सक्षम करने पर बल दिया गया। एक स्वस्थ जीवन शैली, मादक द्रव्यों के सेवन और लत से मुक्ति, हानिकारक यौन प्रथाओं की रोकथाम को स्वास्थ्य के मुख्य फोकस क्षेत्रों के रूप में पहचाना गया था। एड्स/(एचआईवी), मादक द्रव्यों के सेवन, स्वच्छता और साफ-सफाई तथा पोषण जैसे मुद्दों पर व्यापक अभियान और युवा-अनुकूल सूचना केन्द्रों की स्थापना की गई।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2000 में स्कूल एवं कॉलेजों के छात्रों के बीच स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले व्यवहारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में किशोरों की स्वास्थ्य चुनौतियों और उनकी स्वास्थ्य देखभाल में निवेश के दीर्घकालिक परिणामों पर बल दिया गया है। जिसमें प्रजनन स्वास्थ्य, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, बाल एवं किशोर स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों को लागू करने के लिए स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने की कोशिश की गई है। इस नीति में किशोरों के स्वास्थ्य के समग्र पक्षों को पहचान कर सम्पूर्ण स्वास्थ्य देखभाल की सिफारिस की गई जिसके अंतर्गत पोषण की स्थिति, प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग से जुड़ी मनोवैज्ञानिक समस्याओं एवं अपर्याप्त कैलोरी का सेवन आदि ।

राष्ट्रीय पोषण नीति 1983 मुख्यतः किशोरियों पर केंद्रित है। इसमें किशोरियों के लिए पोषण के महत्व पर बल दिया गया है जिसमें किशोरों की पोषण आवश्यकताओं को पहचाना गया है। महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय महिला नीति 2001 में भी पोषण शिक्षा, बालिकाओं के खिलाफ हिंसा, यौन शोषण और बालिकाओं के अधिकारों के उल्लंघन के पहलुओं को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 (1992 में संशोधित) युवाओं को परिवार नियोजन और जिम्मेदार पितृत्व के बारे में शिक्षित करने और सूचित करने के लिए रोजगार संबंधित शिक्षा और कार्यक्रमों की आवश्यकताओं पर बल देती है¹¹ (मानव संसाधन विकास मंत्रालय 1998) विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में किशोर और युवाओं की जरूरत को पूरा करने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की गई है। हमने दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) के लिए किशोर पर कार्य समूह का उल्लेख किया है वही 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) किशोरों में निवेश के महत्व को पहचान कर निवेश बल दिया गया है। इसमें कहा गया है कि किशोरों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरत को बड़े पैमाने पर नजर अंदाज किया गया है। इस योजना में जागरूकता पैदा करने और जानकारी प्रदान करने के लिए युवाओं और किशोर के अनुकूल सेवाओं के प्रावधानों की सिफारिश की है। वहीं 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की ओर बढ़ते हुए पोषण, निवारक और सुरक्षात्मक स्वास्थ्य शिक्षा पर बल दिया गया है और किशोरों के लिए बेहतर सेवा वितरण कि दिशा में आगे बढ़ते हुए ऐसी नीतियों एवं कार्यक्रमों के निर्माण पर बल दिया गया है। ऐसी नीतियों पर आधारित कई कार्यक्रम किशोर लड़कियों और लड़कों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को संबोधित करते हैं। उन्हें मोटे तौर पर तीन श्रेणी में बांटा जा सकता है 1. स्कूल आधारित कार्यक्रम 2. समुदाय आधारित कार्यक्रम और 3. क्लिनिक आधारित कार्यक्रम। इन कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा नीचे दी गई है-

स्कूल आधारित कार्यक्रम

किशोर शिक्षा कार्यक्रम (Adolescent Education Programme(AEP 2005)) भारत सरकार के मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय तथा NACO के द्वारा चलाया गया एक

महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। यह 11,200 स्कूलों में लागू किया गया था। जिसमें लगभग 2,88,000 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किशोर को सही जानकारी, शिक्षा और समर्थन प्रदान करना है ताकि वे स्वस्थ और सकारात्मक जीवन जी सकें। और इस कार्यक्रम को किशोरों के समृद्धि, स्वास्थ्य, और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया था।

किशोर सुरक्षा प्रबंधन (Adolescent Reproductive and Sexual Health - ARSH)¹²:

एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो किशोरों को जनन और लैंगिक स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी और सेवाएं प्रदान करता है। इसका मुख्य उद्देश्य किशोरों को स्वस्थ और सुरक्षित जीवन जीने के लिए तैयार करना है। ARSH कार्यक्रम के तहत, किशोरों को निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों में समर्थन प्रदान किया जाता है:-

जनन शिक्षा (Reproductive Education): किशोरों को उनके शरीर के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है, ताकि वे अपने शारीरिक परिवर्तनों को समझ सकें और स्वस्थ जीवन जी सकें।

लैंगिक स्वास्थ्य सेवाएं (Sexual Health Services): ARSH कार्यक्रम उच्च गुणवत्ता वाली लैंगिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का भी कार्य करता है, जिसमें संवेदानिकता और सहानुभूति का पूर्वाग्रह शामिल है।

जनसंख्या नियंत्रण (Family Planning): किशोरों को जनसंख्या नियंत्रण के तरीकों और सुझावों के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है।

सुरक्षित अवस्था एवं विकास (Safe Pregnancy and Development): किशोर लड़कियों को सुरक्षित गर्भावस्था, प्रसूति, और नवजात शिशु की देखभाल के लिए समर्थन प्रदान किया जाता है।

सुरक्षित लैंगिक व्यवहार (Safe Sexual Practices): किशोरों को सुरक्षित और स्वस्थ लैंगिक व्यवहार के लिए जानकारी और समर्थन प्रदान किया जाता है। यह कार्यक्रम समाज में जागरूकता फैलाने और किशोरों को समर्थन प्रदान करने के माध्यम से उनके स्वास्थ्य और विकास को बढ़ावा देने का भी कार्य करता है।

स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम (School Health Programme) SHP 2008¹³ यह कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन द्वारा प्रवर्तित है इसमें पाठ्यचर्या प्रारूपों के माध्यम से स्कूलों में किशोरों की स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण संबंधी जागरूकता बढ़ाने और यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और एचआईवी की रोकथाम तथा शारीरिक विकास से जुड़े मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हस्तक्षेप शामिल हैं। इसमें पाठ्यचर्या संबंधी दृष्टिकोण का उद्देश्य सकारात्मक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, रोगों की रोकथाम करना, दोषों का शीघ्र निदान करना, उपचार एवं अनुवर्ती कार्रवाई करना तथा बच्चों में स्वास्थ्य चेतना जागृत करना। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूल के बच्चों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से मुक्त रखना। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा, 2005 का अनुसरण करते हुए स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (Department of School Education & Literacy) किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम (Adolescence Education Programme-AEP) को कार्यान्वित कर रहा है। यह किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना (National Population Education Project-NPEP) का हिस्सा है। इसमें भारत सरकार ने प्राथमिक और माध्यमिक

कक्षाओं के स्कूली बच्चों की चिकित्सा जाँच के महत्त्व पर बल दिया है। यह देश के सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में लागू किया जाएगा। इसके अंतर्गत स्कूलों में बच्चों को स्वास्थ्य और पोषण के बारे में सही जानकारी प्रदान करना। बच्चों के बीच स्वास्थ्य व्यवहार को बढ़ावा देना। कुपोषित और एनिमिया से पीड़ित बच्चों की पहचान करना तथा बच्चों व किशोरों में रोगों का जल्द पता लगाना, उनका इलाज करना। स्कूलों में सुरक्षित पेयजल के उपयोग को बढ़ावा देना एवं स्वास्थ्य और कल्याण के माध्यम से योग तथा ध्यान को बढ़ावा देना।

समुदाय-आधारित कार्यक्रम

किशोरी शक्ति योजना यह योजना वर्ष 2000 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य स्कूल नहीं जाने वाली लड़कियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए 11 से 18 आयु वर्ग की किशोर लड़कियों को सशक्त बनाना है। यह किशोरियों की योजना का एक नया डिजाइन किया गया संस्करण है जिसका उद्देश्य किशोरियों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार करना और उन्हें आर्थिक सशक्तिकरण के लिए व्यवसायिक एवं जीवन कौशल की शिक्षा प्रदान करना है।

सबला योजना¹⁴ किशोरियों की सशक्तिकरण के लिए चलाई गई राजीव गांधी योजना का हिस्सा है। 2011 में 200 चुनिंदा जिलों में किशोरी शक्ति योजना के नाम से जगह ले ली है। इसमें स्कूल में न जाने वाली किशोरियों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए इस कार्यक्रम को सेवाओं का वितरण आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है। सबला योजना का उद्देश्य किशोरियों के आत्म विकास एवं सशक्तिकरण को सक्षम बनाना है साथ ही उनके पोषण एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण, यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य तथा परिवार एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना। उनके घर आधारित कौशल और जीवन कौशल को उन्नत करना, व्यावसायिक कौशल के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम के साथ समन्वय करना। स्कूल में जाने वाली किशोरियों को औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ना तथा अंत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, डाकघर, बैंक और पुलिस स्टेशन जैसे मौजूद सार्वजनिक सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करना एवं मार्गदर्शन करना। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने अधिकार क्षेत्र में सभी किशोर लड़कियों का सर्वेक्षण एवं पंजीकरण करें और उन्हें आंगनबाड़ी केन्द्रों पर होने वाली नियमित बैठकों और सेवा प्रावधान के लिए एकत्रित करें।

राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम¹⁵ यह योजना युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित एक उल्लेखनीय योजना है। जिसका उद्देश्य युवक युवतियों के समग्र विकास के लिए सक्षम अवसर प्रदान करना है। योजना का एक प्रमुख उद्देश्य किशोर को बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने का दूसरा मौका प्रदान करने के लिए आवासीय शिविरों का उपयोग करके जीवन-कौशल शिक्षा, परामर्श और कैरियर मार्गदर्शन के माध्यम से सशक्त बनाना है। इसके अलावा अन्य प्रयासों में राष्ट्रीय एड्स कंट्रोल कार्यक्रम जो कि समुदाय आधारित कार्यक्रमों का हिस्सा है। नेहरू युवा केंद्र संगठन ने यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और एचआईवी/एड्स पर जागरूकता अभियान भी चलाया है। राष्ट्रीय एड्स कंट्रोल कार्यक्रम में युवा उन्मुख परामर्श के लिए ग्रामीण संसाधन केन्द्रों की स्थापना की गई। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) के समर्थन से 64 जिलों में 3824 किशोर काल्बों का गठन किया गया। यह युवा लोगों के लिए प्रजनन और यौन स्वास्थ्य के मुद्दों पर जीवन कौशल-केंद्रित

अनुभावात्मक शिक्षा प्राप्त करने के साथ-साथ रोजगार के लिए शिक्षा और कौशल निर्माण पर जानकारी प्राप्त करने के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करते हैं ।

क्लिनिक-आधारित कार्यक्रम

किशोरों की यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य रणनीति और कार्यक्रम पहली बार 2005¹⁶ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की प्रजनन और बाल स्वास्थ्य गतिविधियों के एक भाग के रूप में शुरुआत की गई थी। इसमें देश भर में चिन्हित किशोर अनुकूल स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान के माध्यम से किशोरों कि स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मौजूदा सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को पुनर्गठित करने की मांग की गई। जिसमें सभी किशोरों को निवारक, सुरक्षात्मक, उपचारात्मक और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच की सेवाएं उपलब्ध करवाई गई थी।

युवा लोगों के लिए देखभाल के दो स्तरों की परिकल्पना की गई थी। एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा संचालित नियमित उप-स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से दूसरा स्वास्थ्य कार्यकर्ता और चिकित्सा अधिकारी द्वारा संचालित क्लीनिक, पीअचसी/सीएचसी/जिला स्तर पर आयोजित साप्ताहिक 2 घंटे के क्लीनिक आदि। उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता को गर्भनिरोधक तरीके, नियमित प्रसव पूर्व देखभाल सेवाएं, गर्भपात से संबंधित रेफरल, प्रजनन और यौन संचारित संक्रमण (आरटीआई-एसटीआई)/एचआईवी से संबंधित शिक्षा, पोषण संबंधी परामर्श एवं जानकारी प्रदान करनी थी। मासिक धर्म स्वच्छता और गर्भवती किशोरी का टीकाकरण करना। क्लीनिक गर्भनिरोधक आपूर्ति, मासिक धर्म संबंधी विकारों का प्रबंध करना, आरटीआई/एसटीआई निवारण शिक्षा और प्रबंधन गर्भावस्था समाप्ति और संबंधित परामर्श देना पोषण संबंधी परामर्श और यौन समस्याओं के लिए परामर्श जैसे सेवाओं प्रदान करना है। इस रणनीति में जागरूकता बढ़ाने वाली गतिविधियों के भी सिफारिश की गई है। इन गतिविधियों का संचालन आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ता, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, युवा समूह समन्वयकों और पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाना है।

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (Rashtriya Kishor Swasthya Karyakram - RKSK)¹⁷: यह कार्यक्रम 2014 में प्रारंभ किया गया था। इस प्रोग्राम का उद्देश्य 10 से 19 वर्षीय किशोरों को संपूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। इसमें सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ सेवाएं, पोषण, मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, शिक्षा एवं संज्ञानात्मक स्वास्थ्य शिक्षा शामिल हैं। यह कार्यक्रम एआरएसएच कार्यक्रम में सुधर और विस्तार करने की मांग करता है। यह स्कूल के भीतर व स्कूल से बाहर, विवाहित एवं अविवाहित, ग्रामीण एवं शहरी सभी किशोरों की जरूरतों को पूरा करता है। इसमें छह रणनीतिक प्राथमिकताएँ हैं। 1. पोषण 2. यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य 3. गैर-संचारी रोग 4. मादक द्रव्यों का दुरुपयोग 5. हिंसा (लिंग संबंधी हिंसा) सहित 6. मानसिक स्वास्थ्य शामिल है। इस कार्यक्रम में सहकर्मी शिक्षकों (साथिया) के माध्यम से समुदाय आधारित हस्तक्षेप भी शामिल है। इसमें समग्र और सहभागी दोनों की परिकल्पना की गई है जिससे किशोरों को नेतृत्व में समानता और समावेशन के अवसर और अन्य क्षेत्रों तथा हिट धारकों के साथ रणनीतिक साझेदारी प्रदान की जा सके। इस में निम्नलिखित गतिविधियों शामिल हैं-

युवा सहायता केंद्र (Youth Friendly Health Services)¹⁸: इसका मुख्य लक्ष्य किशोरों को स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और पहुँच सुनिश्चित करना है, साथ ही उन्हें यह सुनिश्चित करना है कि ये सेवाएं युवा मित्रता और सहज पहुँच हों।

स्वास्थ्य प्रशिक्षण: इसके अंतर्गत, किशोरों को स्वास्थ्य संबंधित जानकारी प्रदान की जाती है ताकि वे स्वास्थ्य और स्वच्छता को सही ढंग से समझ सकें और सुरक्षित रह सकें।

आवश्यक सेवाएं: यह कार्यक्रम युवाओं को विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं, जैसे कि गर्भनिरोध, टीकाकरण, और अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं के प्रति जागरूक करने का कार्य करता है।

सामाजिक संचार: कार्यक्रम के अंतर्गत, किशोरों को सामाजिक संचार कौशलों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि वे अपने स्वास्थ्य के मुद्दों पर सुरक्षित और सही तरीके से बातचीत कर सकें।

निगरानी और अनुभव प्रणाली: इसके अंतर्गत, स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य कार्यक्रमों की निगरानी और मूल्यांकन को मजबूत बनाने के लिए नए प्रणालियों को शामिल करने का प्रयास किया जाता है।

RKSK का उद्देश्य है किशोरों को सही स्थिति में लाना, उनके स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, और उन्हें समाज में सकारात्मक रूप से शामिल करना है।

निष्कर्ष

विभिन्न नीतियों और कार्यक्रम किशोर की जरूरत और अधिकारों को पहचानते हुए उनके लिए अवसरों की संरचना की रूपरेखा तैयार करते हैं। परन्तु वर्तमान में उनका प्रभाव सीमित है। क्योंकि किशोर केन्द्रित कार्यक्रम की क्रियान्विति में इच्छाशक्ति की कमी एवं वास्तविक वास्तविकता के बीच महत्वपूर्ण अंतर मौजूद है। कई अध्ययनों से पता चलता है कि किशोर के अभिकरण/एजेन्सी प्रचलित सामाजिक मानदंडों, मूल्य और संस्कृतिक प्रथाओं एवं परम्पराओं के द्वारा सीमित है।

किशोर समूह के प्रति अच्छे इरादे के बावजूद भी अवसर संरचना की प्रभाविकता भी सीमित है इसका किशोरों के सशक्तिकरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। विशेष रूप से उनकी जरूरत को पूरा करने के लिए अपनी पसंद का प्रयोग करने की उनकी क्षमता पर शायद ही उन्हें सशक्त बनाते हैं। इसके परिणामस्वरूप किशोरों के कई मुद्दों पर शायद ही कभी ध्यान दिया जाता है और वे प्रसंग बने रहते हैं अभी भी मासिक धर्म स्वास्थ्य सम्बन्धी कमज़ोर पहलुओं पर ध्यान न के बराबर है। इसी प्रकार किशोरों के अन्य मुद्दे किशोर कामुकता और विवाह पूर्व आवश्यकता जैसे प्रसंगों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। सेवा प्रदाता किशोरों के इन मुद्दों से जुड़ने के अनिच्छुक है। वे माता-पिता, साथियों और विपरीत लिंग के सदस्यों के साथ संबंधों से उत्पन्न तनाव और मानसिक स्वास्थ्य की चिंताओं का समाधान करने में भी असमर्थ है। इन योजनाओं में सेवा पर बल दिया जाता है, लेकिन किशोरों के अधिकारों पर जोर नहीं दिया जाता है सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कार्यक्रम खराब तालमेल और प्रभाव के साथ केवल फाइलों में है परन्तु धरातल पर प्रभाव नहीं है।

भविष्य के अध्ययन के लिए सुझाव

1. किशोर के विभिन्न आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए एक सामान्य फ्रेमवर्क पर विचार करें। युवाओं/ किशोरों के लिए एक मिशन पर भी विचार करें।
2. एक सामान्य लक्ष्य में योगदान करने के लिए प्रत्येक विभाग/ एजेंसी को विशेष जिम्मेदारी सौंप जानी चाहिए, ताकि इस फ्रेमवर्क के साथ तालमेल कर प्रभाव को सुनिश्चित कर सकें।
3. युवा व्यक्तियों की आवाज और विचारों को इस फ्रेमवर्क के विकास को सुनिश्चित करनी चाहिए।
4. किशोरों के अधिकारों को पहचानने के लिए मानसिकता बदलने के लिए निरंतर संचार और पैरवी की जानी चाहिए।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. Adolescence -An Age of opportunity, 2011.
2. Progress for children: Areport card on adolescent girls socio demographic profile of adolescents: number 10 april 2012UNICEF.Figer2.1 page 6
3. www.censusindia.gov.in/.../Adolsecant-and-Youth-in-India-Highlights-from_Census 2011.
4. Rashtriya Kishor Swasthy karyakrm,2017.

5. <http://unicef.in/Whatwedo/33/Adolescent-Nutrition>.
6. National Health Policy 2003;National Health Policy2017.
7. Planing commission;Twelfth Five-year plan(2012-17).
8. National population policy;2000.
9. Planning Commission(2001), Working Group on Adolescents,New Delhi: PlanningCommission,pp.34-5.
10. International Institute for population sciences and population council,2010.
11. AdolscenceEducationProgramme,Facilitators'Guide(2017),
URL;<http://164.100.130.11:8091/webarsh/Resources%20on%20ARSH/Adolescent%20Education%20programme%20Facilitators%20Guide.pdf>.
12. ARSH-Mapping and Developing an operational framework for Enhanced Access.
13. Guideline on school health programme (2009),
URL; [http://mdm.nic.in/Files/school %20 Health%20 Programme/ Guidelines-SHP-29-TH-JAN-09-FINAL-pdf](http://mdm.nic.in/Files/school%20Health%20Programme/Guidelines-SHP-29-TH-JAN-09-FINAL-pdf).
14. SABLA. (2017), Wedodish.gov.in , [Online: web] accessed on 9 November 2017, URL: <http://wedodisha.gov.in/content/2/53>.
15. Ramanathan S.and V. Chakravarthy (2012), ARSH –Mapping and Developing and Operational Framework for Enhanced Access.
16. Jejeebhoy,S.J.and K.G.Santhya(2011),Sexual and Reproductive Health of young people in india:A Review of policies,Laws and Programmes,New Delhi:Population Council.
17. Johnson,L.(2014),'Rastriya KishorSwasthy Karyakrm (RKSK)',Academic Medical Journal of india,2(1),[Online web] accessed on 9 November 2017, URL; [http://medicaljournal.in/volume2-issue-1-feb-2014-58-correspondence-rashtriya – kishor – swasthya –karyakram-rksk](http://medicaljournal.in/volume2-issue-1-feb-2014-58-correspondence-rashtriya-kishor-swasthya-karyakram-rksk).
18. School Health programme (2008), Trinitycarefoundation.org.16-17.